

A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE NO PROCESSO EDUCACIONAL DA FAMÍLIA E DO PORTADOR DE ALZHEIMER

Ciências Humanas, Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 13/02/2023

THE ROLE OF THE HEALTH TEAM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE FAMILY AND THE PATIENT WITH ALZHEIMER'S

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7636886

Allan Bruno Alves de Sousa Santos¹
Leandro Barbosa Teixeira²
Jessica Andrade Limeira³
Fábio Jose Antônio da Silva⁴
Adriana Araujo Assunção⁵
Aline Souza de Castro⁶
Maria Luiza Coutinho Fraguas⁷
Gisele Cristina Costa⁸
Natalí da Silva Trindade⁹
Mariana Marques Pinto¹⁰
Rita Maria Freitas da Silva¹¹
Laisa Silva Lopes¹²
Carlos Henrique Rodrigues da Silva¹³
Clara Elis de Freitas Venâncio¹⁴
Cynthia Rodrigues Eleuterio¹⁵
Kaline Oliveira de Sousa¹⁶
Antonio Oliveira de Moraes Filho¹⁷

Jamille de Souza Castro¹⁸

Leandra Rosique Lara¹⁹

Moacir Batista de Resende Junior²⁰

Adriana Tenório Gomes de Moura²¹

Juliana Cantele Xavier²²

Ingrid Luiza Viegas Silva²³

Iara Pereira da Silva²⁴

Julia Suelen Matias dos Santos²⁵

Mariana Alves Vargas Barbosa²⁶

RESUMO

Trata-se de um estudo com a linha de pesquisa: Educação em saúde e a área predominante: cuidados de saúde do adulto e idoso. Objeto: Atuação da equipe de saúde no processo educacional da família e do portador de Alzheimer. Objetivo: Evidenciar a prática educacional no atendimento ao portador de DA e a família. Problema: Qual a importância da prática educacional no atendimento ao cliente portador de Alzheimer? Fomos motivados a realizar este trabalho pela necessidade de contribuir no tratamento da doença e prestar uma assistência de qualidade para este paciente e seus cuidadores, por se tratar de uma doença incurável e degenerativa, auxiliando-lhes nos cuidados e assim promover um resultado positivo no tratamento para que o mesmo possa ter uma melhor qualidade de vida. Metodologia: O método utilizado para este estudo é a pesquisa bibliográfica: Quando se deseja colher informação sobre um ou mais aspectos. Pesquisa Exploratória: Levantamento bibliográfico entrevista com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado. Pesquisa qualitativa: Não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas. Pesquisa descritiva: Observa, registra, analisa e correlacionam fatos ou fenômenos (variáveis). Conclusão: Através deste presente estudo observou-se que na literatura existem poucos estudos sobre a educação em saúde diante do cuidado com o paciente e da saúde do cuidador. Sendo o profissional importante para esta família no cuidado deste portador da DA, e sua atuação é indispensável, pois atua no

processo de forma direta nas atividades educacionais. Promovendo assim o autocuidado, da segurança física, lesão por pressão, a forma correta da administração de medicamentos. Portanto, na família a promoção de saúde, orientação, ressaltando e explicando que se trata de uma doença progressiva, que com tempo a tendência é degenerar e as coisas que este familiar fazia se tornaram cada dia mais difícil até que o mesmo deixe de fazê-la.

Palavras chaves: Idoso, Alzheimer, Equipe de saúde e Educação em saúde.

ABSTRACT:

This is a study with the research line: Health education and the predominant area: health care of the adult and elderly. Object: Actions of the health team in the educational process of the family and the Alzheimer's patient. Objective: To highlight the educational practice in the care of patients with AD and their families. Problem: What is the importance of the educational practice in the care of Alzheimer's patients? We were motivated to do this work by the need to contribute to the treatment of the disease and provide quality care to this patient and his caregivers, since it is an incurable and degenerative disease, helping them in their care and thus promoting a positive result in the treatment so that he can have a better quality of life. Methodology: The method used for this study is bibliographic research: when it is desired to gather information about one or more aspects. Exploratory Research: Bibliographic survey, interview with people who had (or have) practical experiences with the researched problem. Qualitative research: Does not seek to enumerate and/or measure the events studied, but involves obtaining descriptive data about people. Descriptive research: It observes, registers, analyzes, and correlates facts or phenomena (variables). Conclusion: Through this present study it was observed that in the literature there are few studies on health education in the face of patient care and caregiver's health. Being the professional important to this family in the care of this patient with AD, and its performance is indispensable, because it acts in the process directly in educational activities. Thus, promoting self-care, physical safety, pressure injury, the correct form of medication administration. Therefore, in the family, health promotion, orientation, emphasizing and explaining that

this is a progressive disease, which with time tends to degenerate and the things that this family member used to do become more and more difficult until he/she stops doing them.

Keywords: Elderly, Alzheimer's, health team and Health Education.

INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é uma síndrome que compromete o sistema cognitivo e comportamental, o suficiente para interferir com as atividades de vida diária e a qualidade. Com aumento da expectativa de vida aumenta o número de pessoas com idade avançada que as doenças neurodegenerativas surgem. Existem cerca de 70 doenças que podem causar demência; entretanto, nem todas são progressivas (XIMENEZ; PEDREIRA, 2014).

Nos últimos anos tem aumentado progressivamente o número de famílias que se tem confrontado com a situação de cuidar de familiares idosos em condição de dependência, principalmente quando essa é provocada por processo demencial em virtude da Doença de Alzheimer (DA). Esses idosos e seus familiares carecem de uma rede de apoio para permanecerem inseridos socialmente (DOURADO; OLIVEIRA, 2009).

Pavarini (2008) realizaram estudos no interior de São Paulo com cuidadores familiares de idosos com DA e concluíram que o cuidado vivenciado pelos familiares é uma experiência muito pessoal, depende da fase da doença, da qualidade da rede de suporte familiar, da vida de cada família e da forma como cada família enfrenta esta situação.

Assim, a demência de Alzheimer muda significativamente o cotidiano das famílias. Por apresentar uma evolução extremamente personalizada e produzir um quadro insidioso, progressivo e crônico, com grande repercussão emocional e socioeconômica sobre as famílias, as demandas físicas, emocionais e sociais. Esse cuidador possivelmente tem dificuldade de aceitar as mudanças do portador da demência que progressivamente vai assumindo outro modo de ser, embora conserve a mesma aparência física, bastante conhecida. O cuidador

pode ainda se deparar com situações conflitantes no cotidiano com a pessoa de quem cuida. Assim, proporcionar cuidados ininterruptos ao idoso com demência pode ocasionar inúmeras demandas aos cuidadores, representando-lhes um ônus que precisa ser compartilhado com outras pessoas (DOURADO: OLIVEIRA, 2009).

As pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais necessitam de uma atenção maior e mais intensa dos profissionais de saúde, devido ao aparecimento de doenças degenerativas ou comprometimento mental e outras comorbidades, que às vezes, reduzem a qualidade de vida desta população e, que conseqüentemente, aumentam sua dependência familiar e a demanda por atendimento a saúde (CARUSO et al2013)

No Brasil segundo Vargas, Vasconcelos e Ribeiro (2011), o envelhecimento populacional trouxe um aumento concomitante e expressivo na prevalência de doenças ou condições crônicas de saúde.

Há vários tipos de diagnósticos psiquiátricos onde se é diagnosticado a demência dos pacientes com Alzheimer e alguns outros transtornos psiquiátricos devem ser descartados no momento do diagnóstico, como o declínio cognitivo antes de se averiguar o resultado da demência. Pacientes com depressão possuem maior risco de desenvolver demência, existem evidências de que a depressão é considerado um fator de risco para a demência (APRAHAMIAN; MARTINELLI; YASSUDA,2009).

A análise de rotina do LCR (líquido cefalorraquidiano) pode ser útil na identificação de causas específicas de demência, especialmente infecções do sistema nervoso central e doenças neoplásicas e inflamatórias. Para o diagnóstico da doença também são utilizados exames de neuroimagem como, tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio que auxiliam na avaliação de outras possíveis causas de demência. A primeira fase é a amnésia, esta manifestação é considerada a mais importante no início da doença, e somente com a ressonância magnética de alta resolução que podemos ver a atrofia da formação do hipocampo, parte do córtex entorrinal

observando as alterações neuropatológicas neste estágio. Também é usado o eletroencefalograma que tem uso estabelecido no método diagnóstico para auxiliar nos diagnósticos de demência, e quando o diagnóstico permanece aberto após avaliações iniciais, na suspeita de Alzheimer os exames eletroencefalograma mostram algumas alterações significativas são recomendados apenas para que seja um exame feito rotineiramente no auxílio e na avaliação de demências e encefalopatias (FROTA et al., 2011.).

Através desse estudo ocorrerá o auxílio na educação social dos familiares e/ou cuidadores, pois o mesmo cuidará deste familiar e irá auxiliar este paciente em tudo conforme a doença for avançando, pois assim irão compreender melhor o processo de saúde-doença, seus sintomas, tratamentos e os cuidados adequados para o dia a dia. Sendo de suma importância para a sociedade e assim torná-lo mais eficiente para o paciente e seus cuidadores. Auxiliando os familiares e os cuidadores no dia-dia do portador de DA para visar uma melhor qualidade de vida e assim orientar corretamente este cuidador. É importante ter entendimento na formação acadêmica em saber sobre a doença, evolução e tratamentos para que assim futuramente possamos assistir melhor o paciente e prestar uma assistência de qualidade. O estudo propõe identificar ações assistenciais da equipe de saúde perante o paciente portador de Alzheimer e seus cuidadores.

O referente estudo objetiva evidenciar a prática educacional da equipe de saúde no atendimento ao portador de Alzheimer e a família.

MÉTODO

Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo qualitativo, de caráter descritivo e exploratório.

Pesquisa bibliográfica, segundo Lakatos e Marconi (2012, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisados, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material cartográfico,

com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo.

Pesquisa Exploratória, é quando envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores (GIL; GARBINATTO, 1999, p. 43).

Pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58).

Pesquisa descritiva, que segundo Rampazzo (2002) observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis), foi empregada, em seguida, no estabelecimento das variáveis de estudo da modelagem matemática de sistemas integrados de gestão.

Desse modo, determinou-se a utilização da estratégia PICo, que representa um acrônimo, onde (P) é referente a população (Idosos com Alzheimer), (I) intervenção (Educação em saúde) e (Co) contexto (familiar). Esses elementos nortearam a elaboração da seguinte questão norteadora: “Qual a atuação da equipe de saúde no processo educacional da família e do portador de Alzheimer?”.

Como critérios de inclusão foram estabelecidos: artigos originais disponíveis na íntegra que abordassem a temática, nos idiomas português, inglês e espanhol, como também livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material cartográfico. Foram excluídos documentos duplicados. A pesquisa ocorreu em Janeiro de 2023, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) via PubMed.

Os descritores utilizados foram organizados de acordo com os seguintes operadores booleanos: [(Idoso) AND (Alzheimer) AND (Equipe de saúde) AND (Educação em saúde)]; [(((Elderly) AND (Alzheimer)) AND (health team)) AND (Health Education)], selecionados de acordo com os descritores (DeCS/MeSH) especificando para cada base de dados.

Após o rastreamento inicial obteve-se um resultado de 202 estudos como somatória de todas as bases de dados, dos quais 67 foram provenientes da BVS e 135 da. Após a leitura dos títulos, 180 não referenciavam a temática. Foram selecionadas 22 pesquisas para a leitura dos resumos, após essa etapa 12 foram excluídos e 10 foram selecionados para compor a amostra desse estudo, após a leitura completa.

Para elaboração do fluxograma de seleção dos estudos, foi realizada uma adaptação do *Preferred Reporting Items For Systematic And Meta-Analyses* (PRISMA).

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos adaptados do *Preferred Reporting Items For Systematic And Meta-Analyses* (PRISMA).

Fonte: Autoria própria (2023).

Quadro 1. Estratégia de busca nas bases de dados a partir dos DeCS/MeSH.

BASES DE DADOS/DETALHE DA PESQUISA	
PubMed/MEDLINE	((Elderly) AND (Alzheimer)) AND (health team) AND (Health Education)
LILACS	(Idoso) AND (Alzheimer) AND (Equipe de saúde) AND (Educação em saúde) (Alzheimer) AND (Educação em saúde)

Fonte: Autoria própria (2023).

REVISÃO DA LITERATURA

A equipe interdisciplinar no atendimento a pessoa com Alzheimer

A equipe de saúde é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos e visam garantir que o paciente seja tratado de forma digna e respeitosa. Têm o papel fundamental, pois está mais próximo do mesmo, no cuidado, procura dar uma assistência de qualidade e atender as queixas para o conforto e alívio da dor (SCHERER; PIRES; JEAN, 2013).

O atendimento pode ser realizado em ambulatórios, onde é feito o exame físico, anamnese e teste de avaliação cognitiva e funcional, são elaborados um plano de cuidados intra e extradomiciliares de acordo a cada paciente. Na consulta deve-se identificar o cuidador principal, verificar a estrutura e dinâmica familiar e estruturas sociais e econômicas. Após a avaliação diagnóstica, a família recebe todas informações quanto à patologia, tratamento e prognóstico. É essencial que a família esteja presente na totalidade para nesse quadro a enfermeira possa fazer as primeiras orientações (XIMENES; RICO; PEREIRA, 2013).

O profissional que coordena e supervisiona as atividades dos técnicos ; Ele está apto a atender pacientes em estado grave ou com alto grau de complexidade. O trabalho da equipe de saúde se baseia em cuidar das pessoas, ela presta assistência ao paciente garantindo seu conforto e bem-estar durante o tratamento de doenças e internações hospitalares. Sendo a equipe interdisciplinar grande importância para saúde, pois ele está sempre em contato direto com o paciente, dando-lhe assistência, cuidando de suas dores e queixas e assim dando conforto adequado para o mesmo (AZEVEDO; VILARINHO; SOUSA,2022).

Segundo Ciosak et al. (2009), o profissional da atenção básica atua de forma direta nas atividades educacionais a comunidade, desempenhando a função de prover e promover o cuidado de famílias e que proporcionem um estado de saúde pleno.

A função do cuidador é de extrema importância ao portador de DA, o cuidador é aquele que serve e proporciona ao outro a sensação de conforto e bem-estar, e sendo sensível para perceber a dor e as suas respectivas limitações, pôr o

paciente apresentar um alto grau de dependência. O profissional precisa se atualizar e reciclar seus conhecimentos a respeito do cuidado do portador de Doença de Alzheimer (PIMENTA; RODRIGUES; GREGUOU, 2010).

A equipe de saúde é indispensável no suporte aos cuidadores de idosos com Doenças de Alzheimer, pois visa o cuidado ao indivíduo e sua família, orientando-o para lidar com as adversidades que surgem frente ao cuidado, principais dúvidas a respeito da doença, assim como as principais características evolutivas, e também, como lidar com o tratamento, qual a necessidade dos medicamentos administrados, e ainda, como provir com os hábitos rotineiros de higiene e alimentação, orientando a melhor forma de superar as modificações funcionais causadas pelas doenças e os impactos gerados no núcleo familiar (FONSECA & SOARES, 2007).

Existe a necessidade de se instituir políticas públicas de saúde abrangendo os aspectos relativos à doença cabendo ao enfermeiro criar estratégias de suporte, para reduzir a vulnerabilidade e as alterações decursiva da doença (POLTRONIERE; CECCHETTO; SOUZA, 2011).“

Os profissionais devem proporcionar aos cuidadores meios que facilitem o cuidar durante todo o processo, evitando ocasionar danos à sua própria saúde. Acredita-se que a equipe de saúde possua esta virtude de ser um facilitador por ser um profissional que estabelece um elo entre cuidado e paciente, cuidados próximos à pessoa adoecida e ao cuidador leigo, além de integrar com as ações educativas voltadas para o cuidado da saúde, a educação em saúde (ROACH, 2003).

O PROFISSIONAL COMO EDUCADOR EM SAÚDE E A FAMÍLIA

O papel da equipe interdisciplinar como educadores, podem auxiliar os indivíduos com Alzheimer a se adaptarem a doença, evitando as complicações, ser adeptos a terapia farmacológica e não farmacológica, sendo resolutivos nos problemas encontrados. Essa tarefa que depende de profissionais habilitados e competentes para orientarem as pessoas a promover saúde e prevenir os fatores de risco (LEITE et al., 2020).

È nesse sentido que os profissionais devem atuar junto ao idoso, seja no hospital ou domicílio, na formação de grupos de apoio e em qualquer tempo ou lugar que seja necessário. Jamais poderemos ofertar cuidados sem o aspecto educador (CORREIA; MIRANDA; VELARDI, 2011).

A DA é uma patologia que acomete a família, pois é necessário que um membro assuma a tarefa de cuidador. É muito comum que a filha mulher assumesse esse papel e com isso ficam sobrecarregadas, da mesma forma os outros membros se isentam dessa responsabilidade (ILHA et al., 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos foram analisados de acordo com o objetivo proposto no trabalho. Sendo emersos por similaridade, utilizando as palavras chaves, Idoso, Alzheimer, Equipe de saúde e Educação em saúde, vimos que existem poucos artigos que trabalham o objetivo da nossa bibliografia.

Durante a leitura dos artigos evidenciamos os profissionais como educadores primeiramente se aprimorando da DA para que assim possa passar para os familiares e os cuidadores todo o processo que o doente irá passar como: a patologia, as fases da demência, seus tratamentos e a importância da assistência humanizada.

A equipe de saúde elabora, executa e avalia o cuidado prestado ao idoso; para que assim a família possa executá-lo de maneira eficaz e desejável. O conhecimento teórico e uma boa prática, juntos irão agregar métodos que facilitarão nos cuidados e no modo como cuidar desse paciente. É preciso estar atento a cada indivíduo com DA e as suas peculiaridades, pois cada um tem sua necessidade e através delas que vai se adequar e se moldar há uma assistência de qualidade ao cliente (RAMOS; MENEZES,2012).

A equipe interdisciplinar durante essa qualificação aos familiares e aos cuidadores está com intuito de disponibilizar conhecimento, instruções e servir de pilar á esses envolvidos para que assim ocorra os cuidados educacionais no desempenho desta mediação (CAMPOS; DOMITTI, 2007).

É muito importante que durante todo esse processo e essas fases a família fique junto ao idoso com DA, pois com esse vínculo é possível manter o bem-estar, o carinho e o amor mesmo que com o tempo o paciente não se lembre mais quem é aquela pessoa; o paciente com DA se sente mais seguro e confiante quando não é abandonado ou deixado de lado (YNOUYE; PEDRAZZANI; PAVARINI, 2010).

Auxiliar em apoio psicossocial do cuidador e do familiar são os aspectos assistenciais mais difíceis, contudo a equipe planeja e implementa ações que iram assistir para uma melhor qualidade de vida, viabilizando informações adequadas e melhorando o convívio de toda a família da idoso com DA (BORGHI et al, 2011).

Ressaltando a importância do profissional como educador em saúde e que lidera uma equipe que irá participar auxiliando a família e o portador de DA, é fundamental que o profissional saia de sua graduação com a postura de liderança e educador para sabe manejar a família perante tal diagnóstico de uma doença que causa degeneração e dependência total deste portador (BACKES et al., 2008).

A equipe de saúde elabora ações que proporcionam e auxiliam na melhora da qualidade de vida do portador de DA, para que essas ações sejam recebidas e colocadas em prática, e deve criar um vínculo de confiança com a família, demonstrando respeito, paciência e solidariedade.

CONCLUSÃO

Através deste estudo observou-se que na literatura existem poucos artigos falando sobre o papel da equipe de saúde como educador do paciente de Alzheimer. A atuação deste profissional de saúde é indispensável, pois entendemos que no processo educacional de forma direta, promovendo assim o auto cuidado. Há uma grande deficiência de planos de cuidados envolvendo o cuidador, o que torna essencial que se desenvolva um olhar mais atento ao cuidador, no sentido de ofertar suporte profissional nos cuidados. Estes cuidadores sofrem sérios impactos na sua vida pessoal, econômica e social.

Diante de possíveis sobrecargas, considera-se fundamental nortear os riscos à saúde de cada cuidador. Organizar estratégias para minimizar a sobrecarga do familiar, como a reduzir a jornada de trabalho, a divisão de responsabilidade entre os familiares como tarefas e a participação de alternada nos grupos de apoio.

Nos artigos utilizados percebemos que a educação do cuidado e do familiar são muito importante, mas não foi implícita em nenhum momento um artigo que falasse somente de como esse profissional como educador e o quanto seria importante nas fases da DA. Como sugestões acreditamos que se fosse implementado palestras da equipe com esses familiares falando sobre: a promoção de saúde, orientação, ressaltando e explicando que se trata de uma doença progressiva, que com o tempo coisas que este familiar fazia, se tornariam cada dia mais difícil, até que o mesmo deixe de fazê-la. Muitos familiares não sabem como lidar e acabam tendo uma sobrecarga, muitas das vezes ficando sozinhos sem auxílio de familiares ou parentes, com isso acabam adoecendo; necessitando de encaminhamento para psicólogos para que essa situação não se agrave. É importante todos da família se interessarem no cuidado, pois assim não ficará pesado para ninguém e as tarefas poderão ser divididas.

A equipe de saúde atua em conjunto com o paciente e a família, sendo o profissional de saúde que tem uma ligação entre paciente e família pois os dois precisam caminhar em conjunto para a mesma finalidade.

Referencias

APRAHAMIAN, Ivan; MARTINELLI, José Eduardo; YASSUDA, Mônica Sanches. Doença de Alzheimer: revisão da epidemiologia e diagnóstico. **Rev Bras Clin Med**, v. 7, n. 6, p. 27-35, 2009.

AZEVEDO, Francisco Honeidy Carvalho; VILARINHO, Geycy Kelly Silva; DE SOUSA, Mikaella Carvalho. A atuação do profissional de enfermagem no atendimento de pacientes com mal de Alzheimer. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e41511730253-e41511730253, 2022.

BACKES, Vânia Marli Schubert et al. Competência dos enfermeiros na atuação como educador em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 61, p. 858-865, 2008.

BORGHI, Ana Carla et al. Qualidade de vida de idosos com doença de Alzheimer e de seus cuidadores. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 32, p. 751-758, 2011.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. **Cadernos de saúde pública**, v. 23, p. 399-407, 2007.

CARUSO, Donatella et al. Comparação dos níveis plasmáticos e no líquido cefalorraquidiano de esteróides neuroativos com os níveis do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos em ratos machos e fêmeas. **Psiconeuroendocrinologia**, v. 38, n. 10, pág. 2278-2290, 2013.

CIOSAK, Suely Itsuko et al. Senescência e senilidade: novo paradigma na atenção básica de saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, p. 1763-1768, 2011.

CORREIA, Mesaque Silva; DE JESUS MIRANDA, Maria Luiza; VELARDI, Marília. A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS ANCORADA NA PEDAGOGIA FREIREANA: REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DALÓGICA-PROBLEMATIZADORA. **Movimento**, p. 281-297, 2011.

DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de. A qualidade da educação: perspectivas e desafios. **Cadernos Cedes**, v. 29, p. 201-215, 2009.

FONSECA, Cláudia Caroline de Oliveira. A abordagem do enfermeiro ao portador de Alzheimer, a família e ao cuidador na Atenção Primária à Saúde. 2012.

FROTA, Norberto Anízio Ferreira et al. Critérios para o diagnóstico de doença de Alzheimer. **Dementia & Neuropsychologia**, v. 5, n. 1, p. 5-10, 2011.

GIL, Tiago Luís; GARBINATTO, Valeska. Construção de um banco de dados: levantamento, análise qualitativa e divulgação da bibliografia sobre teoria e metodologia da história. **Salão de Iniciação Científica (11.: 1999: Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre: UFRGS, 1999.**, 1999.

GODOY, Arlida Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de administração de empresas**, v. 35, p. 57-63, 1995.

ILHA, Silomar et al. Doença de alzheimer na pessoa idosa/família: Dificuldades vivenciadas e estratégias de cuidado. **Escola Anna Nery**, v. 20, p. 138-146, 2016.

INOUYE, Keika; PEDRAZZANI, Elisete Silva; PAVARINI, Sofia Cristina Iost.

Influência da doença de Alzheimer na percepção de qualidade de vida do idoso. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 44, p. 1093-1099, 2010.

LEITE, Nathan Marcondes Freitas et al. Educação em saúde para cuidado humanizado ao idoso com Alzheimer: extensão em tempo de pandemia. **Revista Experiência. Santa Maria. UFSM**, v. 6, 2020.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. In: **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados**. 2012. p. 277-277.

PAVARINI, Sofia Cristina Iost et al. Cuidando de idosos com Alzheimer: a vivência de cuidadores familiares. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 10, n. 3, 2008.

PIMENTA, R. de A.; RODRIGUES, Luiz Alberto; GREGUOL, MÁRCIA. Avaliação da qualidade de vida e sobrecarga de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 14, n. 3, p. 69-76, 2010.

POLTRONIERE, Silvana; CECCHETTO, Fátima Helena; SOUZA, Emiliane Nogueira de. Doença de Alzheimer e demandas de cuidados: o que os enfermeiros

sabem?. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 32, p. 270-278, 2011.

RAMOS, Jose Lúcio Costa; DE MENEZES, Maria do Rosário. Cuidar de idosos com doença de Alzheimer: um enfoque na teoria do cuidado cultural. **Rev Rene**, v. 13, n. 4, p. 805-815, 2012.

RAMPAZZO, Lino. Coleta, análise e interpretação dos dados na pesquisa descritiva. **Metodologia Científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**, v. 3, p. 105-125, 2002.

ROACH, Sally. Introdução à enfermagem gerontológica. In: **Introdução à enfermagem gerontológica**. 2003. p. 351-351.

SCHERER, Magda Duarte dos Anjos; PIRES, Denise Elvira Pires de; JEAN, Rémy. A construção da interdisciplinaridade no trabalho da Equipe de Saúde da Família. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 3203-3212, 2013.

VARGAS, Andréa Maria Duarte; VASCONCELOS, Mara; RIBEIRO, Marco Túlio de Freitas. Saúde bucal: atenção ao idoso. **Belo Horizonte: Nescon UFMG**, 2011.

XIMENES, Maria Amélia; RICO, Bianca Lourdes Duarte; PEDREIRA, Raíza Quaresma. Doença de Alzheimer: a dependência e o cuidado. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 17, n. 2, p. 121-140, 2014.

XIMENES, Maria Amélia; RICO, Bianca Lourdes Duarte; PEDREIRA, Raíza Quaresma. Doença de Alzheimer: a dependência e o cuidado. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 17, n. 2, p. 121-140, 2014.

¹<https://orcid.org/0000-0001-6412-7164>

²<https://orcid.org/0000-0002-9444-7828>

³<https://orcid.org/0000-0002-8254-0515>

⁴<https://orcid.org/0000-0002-5881-6438>

⁵<https://orcid.org/0000-0002-34796815>

⁶<https://orcid.org/0000-0003-4258-2056>

- ⁷<https://orcid.org/0000-0003-2379-2509>
- ⁸<https://orcid.org/0000-0001-7970-2731>
- ⁹<https://orcid.org/0000-0002-4244-9530>
- ¹⁰<https://orcid.org/0000-0003-0806-7958>
- ¹¹<https://orcid.org/0000-0003-4582-1550>
- ¹²<https://orcid.org/0000-0001-5383-9430>
- ¹³<https://orcid.org/0000-0001-8220-5146>
- ¹⁴<https://orcid.org/0000-0001-7325-2370>
- ¹⁵<https://orcid.org/0000-0002-9114-6202>
- ¹⁶<https://orcid.org/0000-0002-7193-4033>
- ¹⁷<https://orcid.org/0000-0001-6769-8982>
- ¹⁸<https://orcid.org/0000-0003-3257-8651>
- ¹⁹<https://orcid.org/0000-0002-8116-3973>
- ²⁰<https://orcid.org/0000-0002-0106-5573>
- ²¹<https://orcid.org/0000-0003-3705-1429>
- ²²<https://orcid.org/0000-0002-3236-6627>
- ²³<https://orcid.org/0000-0002-6399-7130>
- ²⁴<https://orcid.org/0000-0002-4468-4657>
- ²⁵<https://orcid.org/0000-0001-8939-1017>
- ²⁶<https://orcid.org/0000-0002-8362-7030>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil